

En busca de la estructura del átomo. Elaboración de un reportaje

Etapa / curso	3º de Educación Secundaria Obligatoria Diversificación curricular
Área / materia	Ciencias de la naturaleza: Física y Química Ámbito científico (Diversificación curricular) Lengua y literatura
Destreza	<p>Buscar y seleccionar información en entornos digitales sobre acontecimientos científicos de relevancia.</p> <p>Extraer información de la biografía de distintos científicos, pertinente con fines divulgativos</p> <p>Organizar la información seleccionada adaptándola a la estructura de un reportaje periodístico</p> <p>Elaborar un reportaje periodístico</p>
Temporalización	Tres - cuatro sesiones
Contenidos	<p>Ciencias de la naturaleza: Física y Química. Tercer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y otras fuentes • Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia y expresarse con precisión • Estructura del átomo. Importancia de las aplicaciones de las sustancias radiactivas <p>Lengua y Literatura- Tercer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas • Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de información • Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o entrevistas destinados a un soporte escrito o digital

Competencias básicas	<p>Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico</p> <p>Competencia en comunicación lingüística</p> <p>Tratamiento de la información y competencia digital</p> <p>Competencia para aprender a aprender</p> <p>Autonomía e iniciativa personal</p>
Perfil del alumnado	<p>Limitada competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación y a la información en soporte digital</p> <p>Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita</p>
Materiales	<p>Fotografías de la conferencia de Solvay de 1911 y 1927 e información sobre los asistentes</p> <p><i>(http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Solvay- Visitado el 7-XII-2008).</i></p> <p>Texto “El nacimiento de la estructura atómica. Una página de historia”, de Teresa Bella y J. Espinosa, “Unitat temàtica III: Canvis en la matèria”, Física i Química, 3r ESO, Valencia, 2007. Traducción al castellano del original en catalán. Material no publicado.</p> <p>Biografía de Michael Faraday</p> <p><i>(http://www.100ciaquimica.net/biograf/cientif/F/faraday.htm)</i></p> <p>Ejemplos de reportajes científicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Se cumplen 30 años del Lunar Rover” <p><i>(http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=30 -Visitado el 16-XII-2008).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Querido mundo radiactivo” <p><i>(http://www.muyinteresante.es/index.php/todas-reportajes/56/756-querido-mundo-radiactivo -Visitado el 16-XI-2008).</i></p> <p>Ejemplos de titulares de reportajes científicos:</p> <p><i>(http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/index.php. - Visitado el 14/XI/2008.</i></p> <p>Ejemplo de reportaje escrito por alumnos de 1º de Bachillerato y publicado en el diario Parèntesi (IES Blasco Ibáñez, Valencia)</p>

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolla en tres fases:

- A- Acercamiento al tema, mediante el visionado de dos fotografías y la búsqueda de información complementaria, tras lo cual se elabora un breve resumen.
- B- Profundización. Se trata de centrar la búsqueda de información en tres científicos relevantes en las investigaciones sobre el átomo y presentes en las conferencias de Solvay: Marie Curie (1911 y 1927), Ernest Rutherford (1911) y Niels Bohr (1927). Para ello se parte de la lectura de un texto sobre la historia de las investigaciones acerca de la estructura del átomo y se plantea la elaboración de perfiles biográficos de los investigadores mencionados.
- C- Elaboración de un reportaje para dar a conocer algunos aspectos de la historia de las investigaciones sobre el átomo y el perfil de tres investigadores sobresalientes. Es recomendable que, al menos, esta fase se realice en pequeño grupo.

La actividad se puede realizar en tres o cuatro sesiones, según el tiempo que se conceda a la elaboración del reportaje. Las búsquedas de información complementaria se han de realizar fuera de las sesiones de clase, salvo que se disponga de ordenadores con acceso a Internet en el aula. Las indicaciones siguientes se han organizado bajo estos supuestos, en cuatro sesiones.

PRIMERA SESIÓN: fase A

1. Sensibilización y exploración de conocimientos previos

- Como presentación, se puede explicar que, con frecuencia, los medios de comunicación se hacen eco de temas científicos, bien para informar de hechos de actualidad (por ejemplo, la concesión cada año de los premios Nobel de Física, Química o Medicina), bien para conmemorar o divulgar acontecimientos importantes. Las investigaciones sobre el átomo en el siglo XX son uno de estos acontecimientos y, por ello, la realización de un reportaje en torno a este tema servirá para tomar conciencia de la importancia del trabajo científico y para dar a conocer a algunos de los investigadores que lo desarrollan.

2. Explicación de la actividad

- El profesor informará del método de trabajo:
 - Se trata de realizar una pequeña indagación en torno a la historia de las investigaciones sobre la estructura atómica en el s. XX. Para ello se parte de imágenes consideradas históricas para la ciencia (fotografías de las conferencias de Solvay de 1911 y 1927) y de un texto de carácter didáctico.

Se pide a los alumnos que busquen información sobre las conferencias de Solvay y sobre la biografía de algunos científicos.

- Una vez se haya localizado y seleccionado suficiente información, se elaborará un reportaje divulgativo sobre la importancia de las investigaciones sobre el átomo en el siglo XX y el perfil biográfico de algunos investigadores relevantes. Si es posible, conviene que la organización y la escritura del reportaje se realice en pequeño grupo (dos o tres alumnos, para facilitar el contraste de ideas y el trabajo cooperativo).
- El profesor decidirá el destino de los reportajes: difusión en el mural del aula o en algún mural del centro destinado a noticias de interés, selección de un reportaje para el periódico del instituto o para enviarlo a algún suplemento educativo de prensa diaria; publicación en el blog de la asignatura o en los blogs de los alumnos...

3. Análisis de fotografías y búsqueda de información complementaria

- Se presentarán las dos fotografías de las reuniones de Solvay de 1911 y 1927, como documento histórico de partida. Con la relación de asistentes a cada una de ellas, los alumnos harán un primer contraste y localizarán los científicos presentes en las dos reuniones. Se les hará observar que entre ambas fotografías hay 16 años de diferencia, lo que puede dar idea de la constancia que requiere el trabajo científico.
- Los alumnos completarán este primer análisis con la búsqueda de información sobre las conferencias de Solvay y sobre los premios Nobel de Física o de Química obtenidos por los asistentes. En Internet, hay información disponible en enlaces como:
 - Conferencias de Solvay:
 - Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Solvay ¹
 - Solvay Ibérica: <http://www.solvayiberica.es/solvay/historia/0,,12033-10-0,00.htm>
 - Revista electrónica Quark (2007, número 39-40): <http://www.prbb.org/quark/1/qk01l01.htm>
 - Premios Nobel:
 - Premios Nobel de Física del s. XX: http://rsta.pucmm.edu.do/ciencias/fisica/nobel/premios_nobel_de_la_f%C3%ADsica.htm
 - Premios Nobel de Física: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
 - Premios Nobel de Química: http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica

¹ La información de este enlace sobre las Conferencias de Solvay se reproduce más abajo.

Fotografía 1: conferencia de Solvay - 1911

Participantes de la conferencia de 1911:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Walther Nernst | 9. Frederick Lindemann | 17. James Hopwood Jeans |
| 2. Robert Goldschmidt | 10. Maurice de Broglie | 18. Wilhelm Wien |
| 3. Max Planck | 11. Martin Knudsen | 19. Ernest Rutherford |
| 4. Léon Brillouin | 12. Emil Warburg | 20. Marie Curie |
| 5. Heinrich Rubens | 13. Jean Perrin | 21. Henri Poincaré |
| 6. Ernest Solvay | 14. Friedrich Hasenöhl | 22. Heike Kamerlingh Onnes |
| 7. Arnold Sommerfeld | 15. Georges Hostelet | 23. Albert Einstein |
| 8. Hendrik Antoon Lorentz | 16. Edouard Herzen | 24. Paul Langevin |

Fotografía 2: conferencia de Solvay - 1927

Participantes de la conferencia de 1927:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Peter Debye | 11. Edouard Herzen | 21. Charles-Eugène Guye |
| 2. Irving Langmuir | 12. Hendrik Antoon Lorentz | 22. Wolfgang Pauli |
| 3. Martin Knudsen | 13. Théophile de Donder | 23. Werner Heisenberg |
| 4. Auguste Piccard | 14. Paul Adrien Maurice Dirac | 24. Max Born |
| 5. Max Planck | 15. Albert Einstein | 25. Charles Thomson Rees Wilson |
| 6. William Lawrence Bragg | 16. Erwin Schrödinger | 26. Ralph Howard Fowler |
| 7. Émile Henriot | 17. Arthur Holly Compton | 27. Léon Brillouin |
| 8. Paul Ehrenfest | 18. Jules-Émile Verschaffelt | 28. Niels Bohr |
| 9. Marie Curie | 19. Paul Langevin | 29. Owen Willams Richardson |
| 10. Hendrik Anthony Kramers | 20. Louis-Victor de Broglie | |

En la siguiente tabla aparecen destacados en amarillo los científicos presentes en las dos reuniones. También se ha incluido, entre paréntesis y en rojo, junto al nombre de cada participante, si es el caso, la fecha y el tipo de premio Nobel obtenido (F: Física; Q: Química).

Participantes de la conferencia de 1911:	Participantes de la conferencia de 1927:
1. Albert Einstein (F-1921)	1. Albert Einstein (F-1921)
2. Arnold Sommerfeld	2. Arthur Holly Compton (F-1927)
3. Edouard Herzen	3. Auguste Piccard
4. Emil Warburg	4. Charles Thomson Rees Wilson (F-1927)
5. Ernest Rutherford (Q-1908)	5. Charles-Eugène Guye
6. Ernest Solvay	6. Edouard Herzen
7. Frederick Lindemann	7. Émile Henriot
8. Friedrich Hasenöhr	8. Erwin Schrödinger (F-1933)
9. Georges Hostelet	9. Hendrik Anthony Kramers
10. Heike Kamerlingh Onnes	10. Hendrik Antoon Lorentz (F-1902)
11. Heinrich Rubens	11. Irving Langmuir (Q-1932)
12. Hendrik Antoon Lorentz (F-1902)	12. Jules-Émile Verschaffelt
13. Henri Poincaré	13. Léon Brillouin
14. James Hopwood Jeans	14. Louis-Victor de Broglie (F-1929)
15. Jean Perrin	15. Marie Curie (F-1903 y Q-1911)
16. Léon Brillouin	16. Martin Knudsen
17. Marie Curie (F-1903 y Q-1911)	17. Max Born (F-1954)
18. Martin Knudsen	18. Max Planck (F-1918)
19. Maurice de Broglie	19. Niels Bohr (F-1922)
20. Max Planck (F-1918)	20. Owen Willans Richardson (F-1928)
21. Paul Langevin	21. Paul Adrien Maurice Dirac (F-1933)
22. Robert Goldschmidt	22. Paul Ehrenfest
23. Walther Nernst	23. Paul Langevin
24. Wilhelm Wien (F-1911)	24. Peter Debye (Q-1936)
	25. Ralph Howard Fowler
	26. Théophile de Donder
	27. Werner Heisenberg (F-1932)
	28. William Lawrence Bragg (F-1915)
	29. Wolfgang Pauli (F-1945)

Tras el análisis de los asistentes a las conferencias Solvay de 1911 y 1927, encontramos ocho científicos que asistieron a las dos reuniones: Albert Einstein, Edouard Herzen, Hendrik Antoon Lorentz, Léon Brillouin, Marie Curie, Martin Knudsen, Max Planck y Paul Langevin. Entre ellos, destaca la presencia de una única científica, Marie Curie.

SEGUNDA SESIÓN: fase A (final) y fase B

La información básica sobre las conferencias de Solvay nos la proporciona, por ejemplo, la wikipedia:

Los Congresos de Solvay . De Wikipedia, la enciclopedia libre

Los Congresos Solvay (también llamados Conferencias Solvay) son una serie de conferencias científicas celebradas desde 1911. Al comienzo del siglo XX, estos congresos reunían a los más grandes científicos de la época, permitiendo avances muy importantes en mecánica cuántica. Pudieron ser organizados gracias al mecenazgo de Ernest Solvay, químico e industrial belga.

Después del éxito inicial de la primera conferencia, las Conferencias Solvay han sido dedicadas a problemas abiertos tanto en la física como en la química. Estos congresos suceden cada tres años. La 23ª Conferencia Solvay tuvo lugar en Bruselas durante los días del 1 al 3 de diciembre de 2005, sobre el tema: "La Estructura Cuántica de Espacio y Tiempo".

El primer congreso tuvo lugar en Bruselas en otoño de 1911, el presidente de la conferencia fue Hendrik Lorentz. El tema principal fue la "Radiación y los Cuantos". Esta conferencia consideró los problemas de tener dos ramas, la física clásica y la teoría cuántica. Albert Einstein era el físico más joven de los presentes. Otros miembros importantes de este Primer Congreso Solvay fueron Marie Curie y Henri Poincaré.

[...]

Quinto Congreso

Fue la conferencia más famosa y se celebró en octubre de 1927 en Bruselas. El tema principal fue "Electrones y Fotones", donde los mejores físicos mundiales discutieron sobre la recientemente formulada teoría cuántica, dieron un sentido a lo que no lo tenía, construyeron una nueva manera de entender el mundo y se dieron cuenta que para describir y entender a la naturaleza se tenían que abandonar gran parte de las ideas preconcebidas por el ser humano a lo largo de toda su historia.

La anécdota más famosa que ha quedado de esta conferencia fue la protagonizada por Albert Einstein y Niels Bohr cuando discutían acerca del "Principio de Incertidumbre" de Heisenberg. Einstein comentó "Dios no juega a los dados", a lo que Bohr le contestó "Einstein, deja de decirle a Dios lo que debe hacer".

Fue una generación de oro de la ciencia, posiblemente como no ha habido otra en la historia. Diecisiete de los veintinueve asistentes eran o llegaron a ser ganadores de Premio Nobel, incluyendo a Marie Curie, que había ganado los premios Nobel en dos disciplinas científicas diferentes (Premio Nobel de Física y Química).

http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Solvay (Visitado el 9/XI/2008)

- A partir de la información recogida, los alumnos han de escribir una breve presentación de las Conferencias de Solvay en la que destaquen su importancia. Con el modelo planteado en la actividad se podría esperar un texto similar al que mostramos:

Las Conferencias de Solvay son reuniones científicas celebradas desde 1911, bajo el mecenazgo de Ernest Solvay, químico e industrial belga.

Su importancia radica en que, desde su inicio, estas reuniones convocaron a los más grandes científicos de la época.

En la primera conferencia, celebrada en 1911, en Bruselas, el tema fue la radiación y los cuantos. Estuvo presidida por Hendrik Lorente, que había obtenido el premio Nobel de Física en 1902 y a ella asistieron científicos como Marie Curie (que ya había obtenido su primer premio Nobel, en 1903), Henri Poincaré o Albert Einstein, que era el físico más joven de los presentes.

La conferencia de 1927 tuvo especial relevancia porque se discutió sobre la recientemente formulada teoría cuántica, que se había formulado poco tiempo antes. Diecisiete de los veintinueve asistentes a esta reunión eran, o llegaron a ser, ganadores de Premio Nobel, incluyendo a Marie Curie que había ganado dos, uno en Física y otro en Química.

4. Síntesis de un texto acerca de las primeras investigaciones sobre la estructura del átomo

- Como actividad inicial de la fase B (profundización) se propone la lectura de una explicación didáctica que resume las primeras investigaciones sobre la estructura del átomo. El texto sirve de punto de partida para ir centrando la elaboración del reportaje en este tema.

EL NACIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA: UNA PÁGINA DE HISTORIA

El nacimiento de la estructura atómica de la materia y de su carácter eléctrico es un ejemplo más sobre cómo evoluciona y avanza la ciencia, fruto del trabajo colectivo de la comunidad científica en diferentes campos y, muchas veces, con rupturas y crisis respecto del saber del momento.

El proceso histórico fue el siguiente:

- Desde la antigüedad sabemos que la materia presenta una propiedad general llamada carga eléctrica. Esa propiedad hace que aparezcan atracciones y repulsiones en materiales como el ámbar (electrón significa 'ámbar' en griego) y muchos otros como la lana, la piel de muchos animales, etc.
- A principios del siglo XIX, Michel Faraday formula la hipótesis de que la conducción eléctrica en disoluciones de sales se debe a la existencia de partículas positivas y negativas en la disolución, que pueden desplazarse. Estas partículas, que eran diferentes según fuera la sal disuelta, recibieron el nombre de iones (que en griego significa 'que va', es decir, 'que viaja'). Cuando se conecta la disolución a una pila, la corriente eléctrica "viaja" a través de la misma gracias a los iones; los iones positivos, llamados cationes, se mueven dirigiéndose hacia el cátodo o polo negativo de la pila y los iones negativos o aniones se mueven al mismo tiempo dirigiéndose al polo positivo o ánodo.
- Arrhenius amplió el trabajo de Faraday. Dedujo que un ión no era más que un átomo con carga positiva o negativa.
- En 1896, el matrimonio Curie, en sus experiencias sobre radioactividad, descubrió que el átomo puede descomponerse por medio de la emisión de partículas.
- Edison descubrió que los metales incandescentes emitían unas partículas, siempre las mismas, cualquiera que fuera el metal.
- En 1897, Joseph J. Thomson identifica en gases a baja presión sometidos a fuertes descargas eléctricas la existencia de unas partículas negativas (los electrones) cuya carga y masa no dependen del gas utilizado en las experiencias (no se trata de iones). Estas partículas tienen una masa casi 2000 veces menor que la del átomo de hidrógeno, que es el elemento más ligero, y son las mismas partículas de las experiencias de Edison y de los Curie. El átomo es, por tanto, divisible (contiene partículas más pequeñas) y el modelo anterior de Dalton ha de cambiarse por otro que contenga partículas negativas y positivas.
- En 1911, Ernest Rutherford, a partir de una experiencia que realizó investigando cuál podría ser la estructura interna del átomo, introdujo por primera vez un modelo de átomo nuclear: el átomo está formado por un núcleo atómico con cargas positivas o protones alrededor del cual se mueven las cargas negativas o electrones.
- En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, partícula con masa casi igual a la del protón pero sin carga (negativa o positiva). Anteriormente se había postulado su existencia pero era muy difícil su detección.

Todas estas investigaciones condujeron al primer modelo atómico nuclear, que permite visualizar y trabajar con un gran número de conceptos químicos y que es el llamado modelo de Rutherford.

Los estudios que se sucedieron durante todo el siglo XX originaron una revolución científica con un nuevo modelo atómico muy perfeccionado, el modelo cuántico, que explica, por ejemplo, la relación existente entre la estructura atómica y la tabla periódica, o la formación de las sustancias químicas.

(Traducción al castellano del original de Teresa Bella y J.Espinosa, "Unitat temàtica III: Canvis en la matèria", Física i Química, 3r ESO, Valencia, 2007, material didàctic no publicat)

Conocimiento de la estructura atómica (y científicos que lo hacen posible)	
Desde la antigüedad	Conocimiento de que la materia tiene carga eléctrica, lo que explica la atracción y repulsión en materiales como el ámbar, la lana o la piel de diversos animales.
En el siglo XIX	<p>Michel Faraday plantea que la carga eléctrica de la materia se explica por la existencia de iones, partículas con carga eléctrica positiva (cationes) o negativa.</p> <p>Arrhenius completa el trabajo de Faraday y establece que un ión no es más que un átomo con carga positiva o negativa.</p> <p>El matrimonio Curie (1896), en sus experiencias sobre radioactividad descubre que el átomo puede descomponerse por medio de la emisión de partículas. Edison descubre que también los metales incandescentes emiten partículas.</p> <p>Thomson (1897) establece que el átomo es divisible, lo que implica modificar el modelo atómico de Dalton.</p>
En el siglo XX	<p>Ernest Rutherford (1911) establece un modelo de estructura atómica: el átomo está formado por un núcleo con cargas positivas (protones) alrededor del cual se mueven las cargas negativas o electrones. Es el llamado modelo atómico de Rutherford.</p> <p>James Chadwick (1932) descubre el neutrón, partícula sin carga (negativa o positiva).</p> <p>Se suceden las investigaciones hasta llegar al modelo cuántico.</p>

5. Realización de breves perfiles biográficos de tres científicos relevantes en las investigaciones sobre el átomo.

- El texto leído permite localizar dos científicos presentes en la reunión de Solvay de 1911: Marie Curie, que había recibido ya el premio Nobel de Física en 1903 y Ernest Rutherford, también ya galardonado con el premio Nobel de Química (1908).

- El tercer científico, presente en la reunión de Solvay de 1927 es Niels Bohr, que modificó el modelo atómico de Rutherford.
- La realización de los perfiles biográficos solicitados, que han de ser breves para poderlos incluir en el reportaje, puede guiarse por el modelo que se adjunta, de Michel Faraday²:

Algunas direcciones útiles para consultar biografías de los científicos mencionados son:

<http://www.100ciaquimica.net/biograf/index.htm>

<http://scienceworld.wolfram.com/biography/topics/NobelPrize.html>

<http://scienceworld.wolfram.com/biography/topics/NobelPrize.html>

Biografías

Michael Faraday

Nació en 1791 y murió en 1867. Fue un físico y químico británico, conocido principalmente por sus descubrimientos de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis.

Nació exactamente el 22 de septiembre de 1791 en Newington (Surrey). Era hijo de un herrero y recibió poca formación académica. Mientras trabajaba de aprendiz con un encuadernador de Londres, leyó libros de temas científicos y realizó experimentos en el campo de la electricidad. En 1812 asistió a una serie de conferencias impartidas por el químico Humphry Davy y envió a éste las notas que tomó en esas conferencias junto con una petición de empleo. Davy le contrató como ayudante en su laboratorio químico de la Institución Real y en 1813 le llevó con él a un largo viaje por Europa. Michael Faraday entró en la Sociedad Real en 1824 y al año siguiente fue nombrado director del laboratorio de la Institución Real. En 1833 sucedió a Davy como profesor de química en esta Institución. Dos años más tarde le fue concedida una pensión vitalicia de 300 libras anuales. Faraday recibió numerosos galardones científicos.

Realizó sus primeras investigaciones en el campo de la química bajo la dirección de Davy. Un estudio sobre el cloro le llevó al descubrimiento de dos nuevos cloruros de carbono. También descubrió el benceno. Faraday investigó nuevas variedades de vidrio óptico y llevó a cabo con éxito una serie de experimentos de licuefacción de gases comunes.

Pero a pesar de todo esto, las investigaciones que convirtieron verdaderamente a Faraday en el primer científico experimental de su época las realizó en los campos de la electricidad y el magnetismo. En 1821 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica. En 1831 Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética, y el mismo año demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra. Durante este mismo período investigó los fenómenos de la electrólisis (Electroquímica) y descubrió dos leyes fundamentales: que la masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica en una electrólisis es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por el electrolito, y que las cantidades de sustancias electrolíticas depositadas por la acción de una misma cantidad de electricidad son proporcionales a las masas equivalentes de las sustancias. También demostró que un recinto metálico (caja o jaula de Faraday) forma una pantalla eléctrica.

Sus experimentos en magnetismo le llevaron a dos descubrimientos de gran importancia. Uno fue la existencia del diamagnetismo y el otro fue comprobar que un campo magnético tiene fuerza para girar el plano de luz polarizada (Óptica) que pasa a través de ciertos tipos de cristal.

Además de muchos artículos para publicaciones especializadas, Faraday escribió *Manipulación química* (1827), *Investigaciones experimentales en electricidad* (1844-1855) e *Investigaciones experimentales en física y química* (1859). Murió el 25 de agosto de 1867, cerca de Hampton Court (Surrey).

² <http://www.100ciaquimica.net/biograf/cientif/F/faraday.htm>

TERCERA y CUARTA SESIÓN: fase C

6. Elaboración de un reportaje de divulgación científica sobre el átomo y los científicos que participaron en las primeras investigaciones sobre su estructura.

- El reportaje, como género periodístico, implica cierta complejidad, porque el periodista no sólo ha de narrar unos hechos sino que ha de tomar decisiones sobre la información de que dispone, como se indica en las orientaciones iniciales que se proporcionan al alumno:

Un reportaje es un relato informativo de hechos, elaborado desde un punto de vista personal. Está próximo a la noticia, pero su extensión es mayor y va firmado por el autor, que informa sobre los hechos adoptando un punto de vista propio. Para aportar este punto de vista, el autor ha de tomar decisiones sobre:

a) el orden en que se van a presentar los distintos aspectos sobre el tema del reportaje y cómo se van a relacionar entre sí;

b) el tono que se quiere dar al reportaje (estrictamente informativo, en defensa de algo, crítico...);

c) el título del reportaje, que ha de referirse al aspecto que más interés destacar.

- Para facilitar la organización del reportaje, conviene, en primer lugar, que los alumnos tomen conciencia de las distintas informaciones de que disponen, para lo que se propone la siguiente ficha (en negrita, las informaciones que no aparecen en el material del alumno):

Documentación para el reportaje	
Informaciones sobre:	<ul style="list-style-type: none"> • Conferencias de Solvay • Investigaciones sobre el átomo •
Perfiles biográficos sobre:	<ul style="list-style-type: none"> • Marie Curie • Ernest Rutherford • Niels Bohr • ...
Imágenes de:	<ul style="list-style-type: none"> • Conferencia de Solvay de 1911 • Conferencia de Solvay de 1927 • Modelo atómico de Rutherford • Modelo atómico de Bohr • ...

- Una vez reunida la documentación, se han de tomar decisiones sobre cómo organizarla. Estas decisiones van unidas a la adopción del punto de vista propio. Las posibilidades son diversas; cada grupo de alumnos ha de elegir cuál de las informaciones va a situar en primer plano y, por tanto, va a aparecer en el titular del reportaje y cuáles van a servir de acompañamiento. En la ficha incluida en el material del alumnos se incluyen cuatro posibilidades:
 1. Centrar el reportaje en los modelos atómicos de Rutherford y Bohr.
 2. Centrar el reportaje en Marie Curie, como primera científica en las investigaciones sobre el átomo.
 3. Centrar el reportaje en tres científicos relevantes: Marie Curie, Ernest Rutherford y Niels Bohr.
 4. Centrar el reportaje en las Conferencias de Solvay de 1911 y 1927.

Posibilidades de organización	
Eje del reportaje	Informaciones complementarias
1. Los primeros modelos atómicos	Biografía de algunos científicos importantes en estas investigaciones. Imágenes de modelos de estructura atómica.
2. Una científica fundamental en las investigaciones sobre el átomo	Biografía de otros investigadores sobre el átomo. Conferencias de Solvay.
3. Tres científicos fundamentales en las investigaciones de la estructura atómica	Conferencias de Solvay. Imágenes de modelos de estructura atómica.
4. Las conferencias de Solvay de 1911 y 1927. Dos fotos históricas y mucha investigación detrás....	Biografía de algunos científicos presentes en las reuniones. Síntesis de las investigaciones sobre la estructura del átomo. Fotografías de las reuniones.

- La maqueta que se proporciona no es más que un ejemplo de una posible distribución del reportaje en la página. En la parte superior se ha situado la información principal, con un lugar destacado para el titular y la apertura. Es importante que el reportaje vaya acompañado de imágenes, bien fotografías o esquemas ilustrativos de las explicaciones del texto.

También como ejemplos se incluyen dos imágenes de reportajes científicos en Internet, en los que se pueden observar tanto los titulares como los párrafos de apertura.

Las indicaciones del Libro de estilo de El País que se incluyen en el material del alumno son:

La apertura. El reportaje -género que combina la información con las descripciones de estilo literario- debe abrirse con un párrafo muy atractivo, que apasione al lector. Por tratarse de un género desligado de la actualidad diaria, no puede ofrecer como arranque, generalmente, un hecho noticioso. Ha de sustituirse tal arma, por tanto, con imaginación y originalidad. A la vez, el arranque debe centrar el tema para que el lector sepa desde un primer momento de qué se le va a informar. [...] Si un personaje domina la historia, es obligado comenzar por él.

El relato. Tras la entradilla (párrafo de entrada), el relato ha de encadenarse con estructura y lógica internas. El periodista debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos de interés humano para dar vivacidad a su trabajo.

El final. El último párrafo de un reportaje debe ser escrito muy cuidadosamente. Tiene que servir como remate, pero sin establecer conclusiones aventuradas [...]. El último párrafo tiene que dejar cierto regusto al lector y conectar con la idea principal [...].

ciencia

TITULAR

Título
Subtítulo

Ejemplos de comienzos de reportajes científicos³:

Hemeroteca > Índice > Se cumplen 30 años del "Lunar Rover"

CIENCIA, GENTES E HISTORIAS

SE CUMPLEN 30 AÑOS DEL "LUNAR ROVER"

Las misiones espaciales dirigidas a la Luna han sido los acontecimientos científico-tecnológicos que han sido seguidos con mayor atención por los medios de comunicación en las últimas décadas del siglo XX y que, por ello, más han llegado al conjunto de la población. De una de estas misiones, la que permitió el primer paseo por la luna con un vehículo todoterreno, se cumplen en estos días treinta años.

Tras lo que podemos calificar como proyectos poco exitosos -los intentos de explorar la superficie lunar con vehículos autónomos- el gobierno estadounidense puso en marcha, a finales de los sesenta, el proyecto Apollo, cuyo principal objetivo era colocar un hombre sobre la Luna. Este objetivo se consiguió el 20 de julio de 1969 en que Neil Armstrong pisó nuestro satélite (Apollo 11). El proyecto Apollo continuó durante los tres años siguientes, en los que para facilitar la toma de muestras y el alejamiento de los astronautas del módulo lunar se pensó en dotarles de un vehículo eléctrico. El primero de estos vehículos, que se conocieron como "Lunar Rover", se incorporó al Apollo 15.

Ampliar imagen

Querido mundo radiactivo

Sábado, 01 de Diciembre de 2007

[PDF](#) [PRINT](#) [EMAIL](#)

La mayoría de la gente asocia la radiactividad con algo peligroso que la ciencia ha aprovechado para usos industriales, médicos o bélicos. Pero la mayor parte de las emisiones ionizantes que nos rodean provienen de la propia naturaleza.

En el tiempo que transcurre entre dos latidos del corazón se produce en nuestro cuerpo la desintegración radiactiva de casi 10.000 núcleos atómicos. Cada hora, en nuestros pulmones desaparecen unos 30.000 núcleos de los isótopos radiactivos presentes en el aire que respiramos. Debido a los alimentos que consumimos, unos 15 millones de núcleos de potasio-40 y unos 7.000 de uranio natural se desintegran en nuestro estómago e intestinos. El tabaco libera plomo y polonio radiactivos que van a parar a la atmósfera y a nuestros pulmones; quienes fuman un paquete diario reciben tres veces más radiación que la debida al gas radón que hay a nuestro alrededor. Unos días en el mar nos proporcionan un aporte adicional de radiactividad: en un metro cúbico de agua marina se desintegran 10.000 átomos por segundo. Al cambiar playa por montaña la situación no mejora mucho: en los Pirineos o en los Picos de Europa recibimos tres veces más radiación que en nuestra costa favorita. A todo esto hay que sumar los más de 200 millones de rayos gamma que nos atraviesan cada hora provenientes del suelo y de los materiales de construcción.

Pero además están los cientos de miles de rayos cósmicos secundarios, subproducto de la interacción de las partículas subatómicas emitidas por agujeros negros, las galaxias activas o las explosiones de supernovas con los átomos de la alta atmósfera. Los astronautas, en los primeros viajes espaciales, comprobaron el impacto de estas partículas en sus retinas, pues sus destellos luminosos les impedían dormir apaciblemente.

<http://www.muyinteresante.es/index.php>

³ El reportaje "Se cumplen 30 años..." procede de <http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=30> (Visitado el 16-XI-2008). El reportaje "Querido mundo radiactivo" puede consultarse en <http://www.muyinteresante.es/index.php/todas-reportajes/56/756-querido-mundo-radiactivo> (Visitado 16-XI-2008)

- Una vez escrito el texto de la información central del reportaje, se ha de redactar el titular, que ha de estar en consonancia con el párrafo de apertura y, en general, con el tono en que se haya redactado la información. Los modelos que incluimos, todos ellos de reportajes científicos disponibles en Internet, muestran la variedad de estilos, dentro de un registro formal:

Modelos de titulares de reportajes científicos⁴:

[Landsteiner y el descubrimiento de los grupos sanguíneos](#)

[Platino, wolframio y vanadio, tres elementos químicos descubiertos por españoles](#)

[Se cumplen 30 años del “Lunar Rover”](#)

[Teorías científicas que no fueron aceptadas en su época](#)

[Mirando a África](#)

[Materiales con luz propia](#)

- La distribución de las imágenes en el texto y la redacción de los pies de foto correspondientes cerrará la actividad.
- El ejemplo que se adjunta corresponde a un reportaje divulgativo redactados por alumnos de 1er. curso de Bachillerato para el periódico Parèntesi (IES Blasco Ibáñez de Valencia). No ha de entenderse como modelo para ser imitado, sino como una muestra de escritura real de alumnos de estas edades. En las direcciones de Internet facilitadas se pueden encontrar otros ejemplos de reportajes de tema científico escritos por periodistas profesionales.

⁴ <http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/index.php>. (Visitado el 14/XI/2008)

La Domótica llega a nuestras vidas

Grupo de alumnos de Tecnología Industrial que ha realizado el proyecto. / H. AGUADO

¿Qué es la Domótica?

Os preguntareis, ¿y qué es la Domótica? Podemos definirla como la incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una sencilla tecnología que permite gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el usuario, los distintos aparatos e instalaciones domésticas tradicionales que conforman una vivienda. La Domótica busca el aprovechamiento al máximo de la energía y luz solar adecuando su comportamiento a nuestras necesidades. **Innumerables aplicaciones.** Las aplicaciones de la domótica en el hogar son innumerables. Actualmente se han dedicado los mayores esfuerzos a las relativas a la seguridad, la automatización de las tareas domésticas, el confort, la gestión de la energía y las

comunicaciones.

- La domótica permite la automatización y control de aplicaciones y dispositivos domésticos como iluminación, climatización, persianas o toldos, cerraduras, electrodomésticos, suministro de agua, gas, electricidad, etc.

- Asimismo, mediante la domótica se controla la seguridad de personas y bienes, las incidencias y averías con alarmas de intrusión y cámaras de vigilancia, las alarmas personales y las alarmas técnicas de incendio, agua, gas, fallos de suministro eléctrico etc.

- Otro área de aplicación de la domótica se refiere a la voz y los datos. Ello incluye intercambio de textos, imágenes y sonidos con redes locales, compartir recursos entre todos los dispositivos y acceso a Internet y nuevos servicios

(telefonía sobre IP, televisión digital etc.).

- Por último el área de aplicación referida a audio y video abarca información, teleservicios, entretenimiento, educación con radio, audio/video multi-room, cine en casa; captura, tratamiento y distribución de imágenes fijas/dinámicas y de sonido dentro y fuera de la casa.

Los beneficios que aporta la domótica son múltiples y se derivan de las aplicaciones anteriormente indicadas. Como consecuencia de la aplicación de la Domótica se consigue un nivel de confort muy elevado y nuestra calidad de vida aumenta considerablemente.

En cuanto a los inconvenientes también están claros. El principal es el coste que supone tener una vivienda automatizada. La inversión inicial es muy elevada, ya que la compra de todos los dispositivos y elementos que son necesarios para automatizar la vivienda dispara el presupuesto, y, además, el coste de la instalación y configuración de todos los sistemas también es elevadísimo. Por otra parte el mantener en perfecto estado estos sistemas también supone un buen gasto, ya que sería necesario revisar periódicamente todos los sistemas para asegurar su correcto funcionamiento y a esto hay que sumar las posibles reparaciones que haya que realizar.

Es cuestión de tiempo...

Es cuestión de tiempo que todos poseamos hogares de estas características. Será más cómoda y segura una vivienda con un sistema domótico porque todo estará controlado por una unidad central que permitirá gestionar cualquier tarea, desde abrir o cerrar las ventanas hasta poner en funcionamiento el sistema de riego del jardín. El avance en terrenos como la electrónica y las telecomunicaciones favorecerá esta expansión y abaratará los costes.

Montaje de un circuito eléctrico con aplicación en la Domótica

La actividad que hemos realizado ha consistido en el análisis y montaje de un circuito electrónico que permitiera gestionar alguna de las instalaciones de una vivienda, acercándonos así al mundo de la Domótica. El objetivo ha sido regular y controlar la acción de un actuador (relé - RL1) que cerrara o abriera un circuito eléctrico en función de la energía luminosa que captara el sensor utilizado para tal efecto (LDR-light dependent resistor).

Este circuito es uno de los que se podrían aplicar en la Domótica, la cual tiene entre sus objetivos aprovechar al máximo la energía y luz solar adecuando su comportamiento a nuestras necesidades. Por lo tanto se podría utilizar para bajar/subir las persianas, o encender/apagar las luces en función de la energía luminosa captada por el sensor utilizado. Los componentes electrónicos empleados y su conexión se indican en el esquema donde se observa que además de los elementos ya mencionados hay un potenciómetro (RV1) que permitirá regular el nivel de señal ante el que actuará el relé, siendo este último el nexo de unión entre la aplicación de control y la instalación de la vivienda automatizada.

Esquema del circuito realizado por los alumnos de Tecnología Industrial II

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como Física y Química permite, por una parte, que los alumnos observen la presencia de los contenidos de estudio en los medios de comunicación y, por otra, que diferencien entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los asuntos que considera de interés común, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia y a sus ámbitos específicos de difusión.

La combinación del uso de la prensa como fuente de información con la escritura, por parte de los alumnos, de diversos géneros periodísticos, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno sintetice la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que impone cada género periodístico. Se trata, por tanto, de poner los medios para que el estudiante desarrolle la capacidad de autorregular su comprensión lectora.

En el caso de la actividad que presentamos, la elaboración de un reportaje periodístico sobre el tema de la estructura del átomo requiere de la combinación de informaciones de diverso tipo (reuniones científicas como las conferencias de Solvay, premios Nobel, biografías de científicos, textos divulgativos sobre la estructura atómica...) para su utilización coherente desde un punto de vista que el propio autor ha de decidir. En este sentido es una actividad compleja, que necesita de la ayuda del docente y de los diversos elementos de autorregulación que se incluyen en la actividad (plantillas para recoger y organizar la información, maqueta orientativa, ejemplos de reportajes y de titulares).

La importancia de la ayuda entre iguales aconseja que la escritura del reportaje se plantee como una actividad cooperativa, de modo que al menos una pareja de alumnos pueda discutir las decisiones que se han de tomar.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del alumno sino el desarrollo de la capacidad de autorregulación, necesaria para una comprensión más profunda de los temas de trabajo. En este sentido, se trata de ayudar a leer con diferentes objetivos, a utilizar información complementaria para mejorar la comprensión de lo leído y a reutilizar la información con finalidades diversas, en este caso, para escribir un reportaje periodístico.

La actividad está planteada para alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, o para alumnos de programas de atención a la diversidad (Ámbito científico de Diversificación curricular). En ambos casos se les supone poca experiencia como lectores de prensa adulta y en consonancia, poco conocimiento de géneros periodísticos de cierta complejidad, como es el caso del reportaje. Por ello la actividad se ha diseñado de forma bastante guiada, para que el profesor asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los alumnos realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente la escritura del reportaje.